

CENTRUL DE INFORMARE AL UNIUNII EUROPENE DIN CADRUL ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA LA 10 ANI DE ACTIVITATE

Angela AMORȚITU,
Biblioteca Științifică a ASEM

Rezumat: *Articolul reflectă activitățile de bază și obiectivele funcționării Centrului de Informare al Uniunii Europene din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova. Centrul de Informare al Uniunii Europene a fost inaugurat la 12 mai 2011 în cadrul Secției Colecția în limbi străine. Pe parcurs, Centrul a devenit o componentă informațional-educțională importantă a instituției de învățământ.*

Cuvinte-cheie: *Centrul de Informare al Uniunii Europene din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, servicii de instruire, servicii informaționale.*

Abstract: *The article reflects objectives of the functioning and basic activities of the Information Centre of the European Union within the Academy of Economic Studies of Moldova. The European Union Information Centre was inaugurated on 12 May 2011 in the „Language Collection” Section. Throughout the time, the Centre became an important informational and educational component of the Academy.*

Keywords: *European Union Information Centre within the Academy of Economic Studies of Moldova, training services, information services.*

Pe 12 mai 2021 a avut loc în regim online evenimentul „Centrul de Informare al Uniunii Europene din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova: 10 ani de activitate”, având drept invitați pe Excelența Sa, domnul Peter Michalko, ambasadorul

Uniunii Europene în Republica Moldova; Grigore Belostecinic, rector al ASEM; Larisa Dodu-Gugea, decan al Facultății REI; Natalia Cheradi, director al Bibliotecii Științifice a ASEM; Angela Amorțitu, coordonator al Centrului de Informare al UE.

La eveniment au participat studenți, profesori, bibliotecari din cadrul ASEM, care au avut ocazia să comunice cu Excelența Sa domnul Peter Michalko, adresându-i diverse întrebări.

Centrul de Informare al Uniunii Europene a fost inaugurat la 12 mai 2011 în cadrul Secției Colecția în limbi străine. Sala de lectură „Paul Bran” a Bibliotecii Științifice a ASEM. La evenimentul de inaugurare au participat Excelența Sa domnul ambasador al UE Dirk Schübel, rectorul ASEM, domnul Grigore Belostecinic, academician, dr. hab. în șt. economice, profesor universitar, și directorul Bibliotecii Științifice a ASEM, doamna Silvia Ghinculov, doctor în economie.

Activitatea Centrului de Informare al Uniunii Europene este desfășurată în conformitate cu următoarele obiective:

- organizarea și prelucrarea colecției de documente ale Uniunii Europene și reflectarea lor în catalogul electronic, buletinele informative în format electronic;
- asigurarea accesului liber și comunicarea colecțiilor de documente și informații pentru toate categoriile de utilizatori;
- promovarea accesului la informații și documente furnizate de UE și implementarea serviciilor bazate pe noile tehnologii;
- completarea colecției de documente și informații în conformitate cu programele de învățământ și cercetare ce se desfășoară în cadrul universitar;
- participarea la diverse foruri consacrate problemelor integrării Europene și parteneriatului dintre UE și Republica Moldova;
- colaborarea cu alte centre de informare ale Uniunii Europene în vederea satisfacerii nevoilor de informare ale utilizatorilor.

Colecția Centrului de Informare al Uniunii Europene constituie 1 920 de exemplare și conține diferite tipuri de publicații: documente oficiale, materiale de sinteză, studii, rapoarte, anuare, proiecte în diverse domenii.

Documentele oficiale ale Uniunii Europene sunt puse la dispoziția utilizatorilor gratuit: în format tipărit, pot fi consultate în Sala de lectură „Paul Bran” și în format electronic la adresa: <https://op.europa.eu/en/web/general-publications/publications>.

Din momentul inaugurării în anul 2011, Centrul de Informare al Uniunii Europene din cadrul Bibliotecii Științifice a ASEM s-a manifestat ca un centru ce oferă servicii și produse informaționale, asigură condiții viabile și eficiente pentru accesul la informațiile și documentele Uniunii Europene tuturor membrilor comunității ASEM, acordă asistență informațională și consultativă, informează utilizatorii despre bazele de date și revistele electronice.

Pe parcursul anilor, în cadrul Centrului au fost organizate: activități de instruire privind utilizarea bazelor de date și revistelor electronice, întruniri, sesiuni de comunicare, workshopuri, dezbateri, mese rotunde, concursuri, expoziții tematice, unde toți cei interesați au avut posibilitatea să afle mai multe despre Uniunea Europeană și statele membre ale UE, despre istoria și cultura lor, precum și despre asistența oferită în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova prin programele și proiectele Uniunii Europene și ale țărilor membre ale UE.

Au fost organizate diverse activități dedicate promovării valorilor, tradițiilor și culturii țărilor europene: Săptămâna Europeană în ASEM, Zilele Limbilor Europene, Ziua Internațională a Studentului, Campania Națională de Informare *EU Talks* în cadrul proiectului „Creăm noi oportunități pentru tineri”, Clubul „Norvegia – țara Fiordurilor”, Săptămâna Antitrafic, Ziua Drapelului European, vizita domnului Pirkka Tapiola, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, în cadrul evenimentului de lansare a seminarelor cu tema „Discover hidden treasures of Moldova” etc.

La Centrul de Informare al Uniunii Europene se desfășoară cu regularitate ședințele EuroClubului, organizat și con-

duc de doamna Mariana Popa, dr., conf. univ., în colaborare cu Facultatea REI.

Pe 13 mai 2021, Centrul de Informare al Uniunii Europene a primit o valoroasă donație din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și a echipei proiectului „StratCom” – un set de echipamente moderne (laptop, proiector cu led, ecran, selfie stick) și diverse materiale promoționale cu sigla UE, care vor fi utilizate la organizarea evenimentelor.

Pe parcursul celor 10 ani, Centrul de Informare al Uniunii Europene a desfășurat o activitate fructuoasă, contribuind la creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la valorile europene și asistența UE acordată Republicii Moldova.